

O‘ZBEKISTONDA DEMOGRAFIK MUAMMOLARNING O‘RGANILISHI RESEARCHING THE DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF UZBEKISTAN ИЗУЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УЗБЕКИСТАНА

Madaminov Ulug‘bek Maxamadjon o‘g‘li
Namangan davlat universiteti magistri

Резюме: В статье обосновывается актуальность данной темы, формулируются цели, задачи исторической демографии. Работа посвящена изучению историографии проблем исторической демографии в Узбекистане. А также, на основе широкого круга литературы и источников рассматриваются проблемы развития демографических процессов. В статье исследованы теоретические и методологические основы изучения демографических процессов второй половины XX. – начало XXI. веков. Автор кратко иллюстрирует процесс демографического развития с точки зрения историографического обзора. Показывает источники формирования социально – демографических групп населения и анализирует исторические проблемы демографических процессов.

Ключевые слова: Узбекистан, население, историю, демографию.

Abstract: The article explains the relevance of the topic, defines goals, objectives of historical demography. The work paper is devoted studying the problems of historiography of historical demography in Uzbekistan. And also, on a wide range of literature and sources are studied the problems of demographic processes. In the work researched the theoretical and methodological foundations of the studying demographic processes of the second half of the XX. -th and beginning of the XXI. - th century. The author briefly illustrates the demographic development in terms of historiography review, shows the sources of social - demographic groups and analyzes the historical problems of demographic processes.

Key Words: Uzbekistan, Population, History, Demography

O‘zbekiston davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgach, tarix fanimizda uzoq yillar davomida buzib talqin etilgan yoki yashirib kelingan demografik dalillarni, haqqoniylik va tarixiylik tamoyillari asosida tadqiq qilishga imkoniyat yaratildi. Vatanimiz tarixshunosligini rivojlantirishda zarurligi namoyon bo‘layotgan tarixiy demografiyani o‘rganishda erishilgan jiddiy va ijobiy o‘zgarishlar, hamda dastlabki yutuqlar buning yaqqol dalilid ir[1]. Aholining soni, tarkibi va tabiiy o‘sishi kabi demografik jarayonlarni, tarixiylik printsiplaridan kelib chiqib, retrospektiv usulda yoritishga kirishildi. Demografik tadqiqot usullaridan foydalanib yozilgan, tarixiy demografiya sohasini yorituvchi doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari himoya

qilindi[2]. Bu esa iqtisodiy, siyosiy, milliy-ma`naviy, ijtimoiy sohalarda yuz bergan murakkab o`zgarishlarni demografik tarixning prizmasi orqali kuzatishga, o`tmishdagi haqiqatni ilmiy tafakkur qilishga yordam bermoqda.

O`zbekiston tarixiy demografiyasini yoritishda aholini nafaqat hudud tushunchasiga bog`lab, balki xalq yoki millat bo`lib shakllangan odamlar majmuining ma`lum bir vaqt chegarasida turli xil demografik jarayonlardagi ishtirokini tarix nuqtai-nazaridan kuzatish dolzarb vazifaga aylandi. Bugun o`zbek xalqi deganda O`zbekistonda va jahonning boshqa mamlakatlari, mintaqalarida yashovchi barcha o`zbeklarni tushunmoq kerakligi bejiz emas. Hozirgi zamonda O`zbekiston aholisi deganda esa, faqat respublikamizda yashovchi aholini tushunmoq kerak. Chunki ular orasida o`zbeklardan tashqari turli millat va xalqlar, fuqaroligi bo`lmagan yoki muhojirlar, chet el fuqarolari va shu kabilar ham bo`lishi mumkin. Davlatimiz bosh qomusida ta`kidlaganidek, «O`zbekiston xalqini, millatidan qat`iy nazar, O`zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi»[3]. Demak O`zbekistonda ham, demografiya fani rivojlanishi tarixini va tarixiy demografiyani bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero aholishunoslik sohasi bilimlarining to`planishi, asosan davlatchilikning taraqqiyotigachambarchas bog`liqdir. Chunki aholishunoslik sohasida bilimlar qadimdan mavjud bo`lgan.

Vatanimizda fan, madaniyat va davlatchilik rivojlanishi juda qadimiy va boy tarixga ega. Aholi haqida qadimiy qo`lyozmalar, arxeologik yodgorliklar yoki qator ilmiy manbalar guvohlik beradi. Vatanimiz tarixi ilk marotaba, milloddan avvalgi 1 ming yillikning birinchi yarimiga oid yozma manbalarda qisman yoritilgan. O`rta Osiyo tarixiga tegishli “Avesto” yozma manbalari, dunyo tarixida birinchi bo`lib yurtimizdagi elatlarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tizimi to`g`risidagi ma`lumotlarni o`z ichida saqlab qolgan.

O`rta asrlar davrida aholi soni, tarkibini va tuzilishini doimiy kuzatadigan tashkilotlar tuzilmagan bo`lsa ham Turkiston xalqlari haqida tasavvur bera oladigan ma`lumotlarni topa olish mumkin. Masalan, o`ziga xos aholishunoslikni joriy qilganlar orasida Amir Temur ham bor. Sohibqiron XIV. – XV. asrlarda buyuk davlatga asos solib, o`zining “Tuzuklar”ida aholi muammolariga qaratilgan qonunlarini yaratgan edi. “Tuzuklar”da Amir Temur o`zining davlatni boshqarishdagi, jumladan aholi nufuzini saqlash siyosatini, ko`p yillik tajribalarini kelgusi ajdodlariga etkazish maqsadida umumlashtiradi. Bular orasida zabt etilgan mamlakatlarda asirlikka olinganlar bilan muloqat qilish qoidalari alohida o`rin egallaydi[4].

Afsuski, yuqorida qayd etilganidek tariximizning turli bosqichlarida, O`rta Osiyo xalqlari haqida to`liq tasavvur bera oladigan demografik tarix ma`lumotlari to`liq holda jamlanmagan. Shu sababli tarixchi olimlar tomonidan kelgusida bajarishi zarur bo`lgandolzarb vazifalardan biri, bu demografik tarixni yoritishga xizmat

qiladigan yangi manbalardan, oʻtmish demografik jarayonlarini koʻrsatadigan maʼlumotlarni izlab topishdan iborat.

Zamonaviy sharoitda, Oʻzbekistonda tarix fani rivojlanishida, demografik maʼlumotlardan foydalanishga ehtiyoj kattadir. Bu sohadagi ehtiyojning yuzaga kelishiga sabab, mustabid Sovet davlatining hukmronligi yillarida demografiyani haqqoniy oʻrganishga, mamlakatimiz aholisi soni va tarkibiga taʼsir qilgan va turli xil ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ekologik muammolarni oʻrganishga imkon berilmadi. Hattoki mustaqillikka erishganimizgacha, bu sohada respublikamiz oliy oʻquv yurtlarida mutaxassislar tayyorlash yoʻliga qoʻyilmadi.

Aholishunoslik muammolarini yorituvchi adabiyotlar tahliliga koʻra, sovet davlati hukmronligi yillarida demografik tarixni oʻrganishga bagʻishlangan ilmiy tadqiqotlar deyarli olib borilmadi. Chunki, sovet jamiyatida demografik jarayonlarni ilmiy tadqiqot obʼekti sifatida oʻrganish kommunistik mafkura tomonidan cheklab qoʻyilgan edi. Boshqacha qilib aytganda, aholishunoslikka oid izlanishlar jamiyatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy tuzilishiga (aholini sinflarga ajratib, faqat kasb turiga qarab yoki aholi tarkibining yoshi va jinsiy tuzilishiga) mos holda olib borildi[5]. Demografik mavzuni oʻrganish bilan bogʻliq tadqiqot izlanishlarining bajarilishi XX. asrning 20-yillari bilan chegaralangan holda qolib ketgan edi[6].

Shunday boʻlsada, aholi tarixini oʻrganish butunlay toʻxtab qolmadi. Tarixchilar tomonidan demografik rivojlanish muammolarini ilmiy oʻrganish, 1970-yillar oʻrtalari va 1980-yillar oxiridan boshlandi. R.X.Aminovanning asarlarida jamiyatning ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotida ayollar ishtiroki masalalari tadqiq qilindi[7]. Olima muammonioʻrganishning XX. asrning ikkinchi choragi davri bilan koʻproq chegaralangan boʻlsada, uning tadqiqot ishlarida Oʻzbekistonda ayollarning ijtimoiy ahvoli haqida boy faktik materiallar keltiriladi. Xususan, onalikni, bolalikni muhofaza qilish, bolalar oʻlimi bilan bogʻliq holatlarga bagʻishlangan tahlillari oʻsha davr demografik siyosatini yoritishga xizmat qiladi.

Albatta, aholi tuzilishida ayollar faolligini bu asarlar eʼlon qilinishigacha umuman oʻrganilmagan, deyish mumkin emas. Biroq R.X.Aminovanning izlanishlarida ayollarning jamiyatda tutgan muhim roli, tarixiy demografiya nuqtai nazariga yaqin holda, tarixiylikka xos omillar asosida ochib berildi. Aynan shu paytdan boshlab, Oʻzbekiston tarixshunosligida tarix, iqtisod va demografiya fanlari vakillarining oʻzaro ilmiy hamkorligi shakllana boshlagan edi. 1973 yilda S. Mullajonova, H.Tursunov, Q.Fozilxoʻjaev hammualliflikda eʼlon qildirgan « Край преобразенный Октябрем» (Oktyabr oʻzgartirgan oʻlka) nomli asarda, tarixiy - iqtisodiy va demografik koʻrsatkichlar ilk bor keltiriladi. Biroq, ushbu tadqiqotlarga yillar oʻtib baho berar ekanmiz, alohida taʼkidlash joizkim, mustabid tuzum sharoitida demografik muammolarni oʻrganishning tarix fanida oʻrni yoʻq edi.

Sovet jamiyatida demografik jarayonlarni ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganish cheklab qo'yildi. Demografiya o'sha davrda butun mamlakat aholisini shunchaki hisobga olish bilan chegaralangan ediki, bu mazkur ilmiy tadqiqot sohasining rivojlanishiga ta'sir etmay qolmadi. Ammo, asta-sekinlik bilan tarixiy-demografik yondashuv, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning echimini topishda qo'llaniladigan bo'ldi. Bu davrda, O'zbekiston aholisi o'z ijtimoiy tarkibiga ko'ra, davlat tomonidan boshqariladigan va unga to'liq qaram bo'lgan sinflar - ishchilar, jamoa xo'jaliklariga birlashtirilgan dehqon (kolxozchi)lar va ziyoliyintelligentsiya strata(qatlam)laridan iborat bo'lishiga harakat qilindi[8]. Shu sababdan tan olishimiz joizkim, yuqorida sarlavhalari keltirilgan asarlarning nomlanishi, o'z zamonasi zayliga mos holda, mafkuraviy tayziq ta'sirida belgilangan bo'lsa-da, baribir shu tadqiqotlarning yaratilganligi sabab, O'zbekistonda tarix fanining tarixshunosligiga bag'ishlab yozilgan manbada ham ilk marotaba, demografik muammolarni alohida ilmiy izlanish sifatida bajarish zarurligi ko'rsatib o'tilgan edi[9].

Bundan keyingi yillar tarixshunosligida, demografik jarayonlarda ayollarning tutgan o'rni haqida D.A. Alimovning doktorlik dissertatsiyasida va «O'rta Osiyoda ayollar: tarixini o'rganish va zamonaviy muammolari» nomli monografiyasida atroflicha ochib berildi[10]. Olima birinchilardan bo'lib sovet davrida yaratilgan ko'plab ilmiy ishlarga (xususan, 1940-1980-yillarga bag'ishlangan tadqiqotlarga) tanqidiy yondoshgan edi.

Mustabid tuzum sharoitida, O'zbekiston tarixchilarining o'rni, tarixiy - demografik jarayonlarni yoritishda sezilgan bo'lsa-da, faqatgina demografik mavzuga qiziqishning paydo bo'lishidagina namoyon bo'lgan edi. Chunki bu davrda hali aholi muammolarini ilmiy tadqiq qilinishiga bir qancha to'siqlar xalaqit berardi. Mazkur muammolar echimini topish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadqiqotchilar uchun arxivlarda saqlanayotgan joriy statistika materiallari umuman berilmas edi. Hujjatlar davlat arxivlarida mutlaqo maxfiylik sharoitida saqlanar edi. Bir qator masalalarni ochiq muhokama qilish (urush yillarida halok bo'lgan fuqarolar soni, qatag'onlarning demografik vaziyatga salbiy ta'siri oqibatlarini; o'z yurtlaridan O'zbekistonga zo'rlab ko'chirilgan fuqarolar kontingenti, ularning «maxsus yashash» hududlaridan ozod etilishi va boshqalar) mumkin emas edi.

Bu yillarda faoliyat yuritgan tarixchilar o'z tadqiqot ishlarida o'tmishdagi demografik muammolarni o'rganishga asosan mehnat resurslarining shakllanishi, aholining ijtimoiy, madaniy-maishiy va ta'lim strukturasi, shuningdek, aholi tarkibidagi turli ijtimoiy guruhlarning mehnat faolligi nuqtai nazaridan yondoshdilar[11]. Bu izlanishlardagi kamchilik – bo'lib o'tgan demografik jarayonlarga mos statistika ma'lumotlaridan foydalanmaslikdir. Shunga qaramay, O'zbekiston tarixshunosligida mazkur tadqiqotlarni o'z sohalari bo'yicha muayyan izlanish sifatida ijobiy baholash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atamirzayev O.B., Gentshke V.L., Murtazayeva R.X., Saliyev A. Istorikodemograficheskiye ocherki urbanizatsii Uzbekistana. – Tashkent, «Universitet», 2002; Atamirzayev O.B., Gentshke V.L., Murtazayeva R. X. Mejnatsionalnaya tolerantnost v Uzbekistane: istoriya i sovremennost. – Tashkent, «Universitet», 2004; Shu mualliflar. Uzbekistan mnogonatsionalnyy: istoriko-demograficheskiy aspekt. – Tashkent, «Abu Ali ibn Sino», 1998 va boshqalar.

2. Hayitov Sh.A. XX – asr o‘zbek muhojirligi tarixi. // Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – T., 2009; Isoqov B.N. O‘zbekistonda 80- yillarning ikkinchi yarmi - 2000 yillardagi tarixiy o‘zgarishlarning demografik jarayonlarga ta’siri. // Tarix fanlari nomzodi dissertatsiya avtoreferati. – T., 2010; Xadjimuratova M.X. Farg‘ona vodiysining demografik tarixi (1991-2006 yy.) // Tarix fanlari nomzodi dissertatsiya avtoreferati. – T., 2011 va boshqalar.

3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent, «O‘zbekiston», 2010. - B. 5.

4. Temur tuzuklari. – Toshkent, «Nashriyot – matbaa birlashmasi», 1991. – B. 86-87, 95-100.

5. Axunova M.A., Lunin B.V. Istoriya istoricheskix nauk v Uzbekistane. - T., 1970. -S. 100-114.

6. Shelestov D.K. Istoricheskaya demografiya.- M., 1987.- S. 223-230; Timm.Ye.S. Dvijeniye naseleniya goroda Tashkenta za 5 let. 1923-1927. – T., 1928; Shu muallifl. Opyt izucheniya yestestvennogo dvijeniya naseleniya v kishlakax. – T., 1929 va boshqalar.

7. Aminova R.X. Oktyabr i resheniye jenskogo voprosa v Uzbekistane. – T., 1975; Oktyabr i resheniye jenskogo voprosa v SSSR (1917-1937 gg.). – M., 1978; Sosialnyye aspekty jenskogo truda v promyshlennosti Uzbekistana // Sovremennyye problemy razvitiya rabocheho klassa Uzbekistana. – T., 1989. – S. 67-77.

8. Bu haqda batafsil qarang: Mahkamova N.R. Sosialnaya struktura obshchestva na territorii Uzbekistana: traditsii i transformatsii. Avtoreferat dissertatsii dokt. ist. nauk. – T., 2009. - S. 4 -5.

9. Aminova R.X., Axunova M.A., Lunin B.V. Istoricheskaya nauka v Uzbekistane. –Tashkent, «Fan», 1987. - S. 156.

10. Alimova D.A. Jenskiy vopros v sovetskoy istoriografii Sredney Azii (20-80-ye gody). Avtoreferat dissertatsii dokt. ist. nauk. – T., 1991; Jenskiy vopros v Sredney Azii: istoriya izucheniya i sovremennyye problemy. – Tashkent, «Fan», 1991.

11. Sosialno-ekonomicheskiye problemy Uzbekistana v usloviyax perestroyki. – Tashkent, «Fan», 1990; Problemy istorii respublik Sredney Azii i Kazaxstana v 40-50-yegody. – Tashkent, «Fan», 1989; Sovremennyye problemy razvitiya rabochego klassa Uzbekistana. – Tashkent, «Fan», 1989; Aminova R.X. Aktualnyye problemy sosialnogo razvitiya v Uzbekistane v usloviyax perestroyki. – Tashkent, «Fan», 1991; Uzbekistan: stranisy istorii. – Tashkent, «Fan», 1991 va boshqalar.

